

PISA TADQIQOTLARIDA MATEMATIK SAVODXONLIKNI BAHOLASHNING METODOLIGIK ASOSLARI

Barotova Dilfuza Dilmurodovna
Buxoro olimpiya zaxiralari kolleji
Matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada matematik savodxonlikni aniqlashda PISA testlaridan foydalanishning usul va vositalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: PISA, dars, matematik savodxonlik, baho, bilim sifati, reyting.

. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari belgilangan. Unga asosan 2030- yilga kelib mamlakatimizning PISA – o'quvchilar savodxonligini baholash xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish, o'quvchilarning umumiy funksional savodxonlik darajasini baholashga yo'naltirilgan ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish dolzarb vazifalar sifatida qo'yilgan.

PISA tadqiqotlarining nufuzi va unda qatnashuvchi davlatlar soni borgan sari oshib bormoqda. 2021-yilgi tadqiqotlarda 88 ta davlatning qatnashishi kutilyapti. Ular qatorida O'zbekiston Respublikasida ham bu tadqiqot ilk marotaba o'tkazilmoqda. O'zbekiston 2021-yilda asosiy yo'nalishlar: matematika, o'qish va tushunish, tabiiy fanlar bo'yicha hamda ilk bor o'tkazilayotgan "Kreativ savodxonlik" bo'yicha tadqiqotlarda ishtirok etadi. PISA tadqiqotlarida o'quvchilarning matematik tayyorgarligini baholashda quyidagi uch jihatga alohida e'tibor qaratiladi:

- topshiriqlarning o'quvchilarning kundalik hayotdagi qiziqishlari va ehtiyojlariga mosligi;

- muammoli vaziyatlarning hayotiyligi;

- matematikani qo'llash bosqichlarining faqat ayrimlarini emas, balki barchasining to'liq qamrab olinganligi, ya'ni bu jarayonning bir qisminigina bajarish (masalan, tenglamani yechish, algebraik ifodani soddalashtirish) emas, balki masalani tushunish bosqichidan boshlab, uni matematik tilda ifodalash, yechish va yechimni talqin qilishgacha bo'lgan barcha bosqichlarning hammasini qamrab olinganligi.

Bu jihatlar o'quvchilarning matematik tayyorgarligini baholash mazmuni, ya'ni matematik savodxonlik tushunchasida o'z aksini topgan.

Matematik savodxonlik - bu shaxsning turli hayotiy vaziyatlar va masalalar ustida matematik mulohaza yuritish, berilgan muammoni matematika yordamida ifodalay olish, muammoni yechishda matematikani qo'llay olish va olingan natijalardan muammoning yechimini talqin qilish va baholashda foydalana olish qobiliyatidir.

U tabiat va jamiyatda duch kelinadigan hodisalarni matematik belgi va timsollar yordamida, ya'ni matematika tilida ifodalash, hodisalarni tushuntirish va oldindan aytib berishda matematik mulohaza yuritish, matematikaga oid bilim, tushuncha, algoritm, fakt va vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Matematik savodxonlik har bir kishiga matematika olamini tushunishga, uning inson hayotida tutgan o'rni va ahamiyatini anglashga, faol, mulohazali va ishning ko'zini biladigan XXI asr fuqarosi uchun zarur bo'lgan, asosli mulohazalar yuritish orqali maqbul qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini o'zida shakllantirishga yordam beradi. Matematik savodxonlikni baholashga qaratilgan maxsus PISA sinov topshirig'ining tuzilmasi quyidagi 3 jihat asosida tuziladi:

- topshiriq tegishli bo'lgan matematika fanining mazmun sohasi;
- muammo bayon etilgan matn, sxema, grafik ma'lumotlar - kontekst;
- topshiriqni bajarishda o'quvchilar namoyish qilishi lozim bo'lgan aqliy faoliyat turi.

PISA topshiriqlari matematika fanining quyidagi mazmun sohalari (bo'limlari) ga doir tuziladi:

- miqdorlar (arifmetika);
- o'zgarishlar va bog'lanishlar (algebra);
- fazo va shakl (geometriya);
- ma'lumotlar va aniqmasliklar (ma'lumotlar bilan ishlash, kombinatorika, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika elementlari).

PISA topshirig'i konteksti – bu real hayotiy vaziyatning matnli va grafikli tavsifidan iborat bo'lishi mumkn. Kontekst qaysi hayotiy vaziyatni ifodalashiga qarab, 4 ta sohaga tegishli bo'lshi mumkin:

- shaxsiy hayot;
- kasbiy faoliyat;
- ijtimoiy hayot;
- ilmiy faoliyat.

Matematik savodxonlik o'quvchilarning matematik mulohaza yuritish asosida berilgan hayotiy vaziyatdagi muammoni "matematika tilida ifodalash (matematik modellashtirish)", "matematikani qo'llash", "topilgan matematik yechimni berilgan muammoga nisbatan talqin qilish va baholash" kabi aqliy faoliyat turlarini o'z ichiga oladi.

PISA-2021 tadqiqotlarida matematika fanining mazmun sohalarining har biriga yangi mavzular kiritilgan bo'lib ularga alohida e'tibor qaratish lozim.

Adabiyotlar:

1. PISA 2021 Mathematics Framework (first draft), 45th meeting of the PISA Governing Board, 23-25 April 2018 Stockholm, Sweden.
2. 1. A.Nurmetov, I.Qodirov Matematikadan sinfdan tashqari va fakultativ mashg'ulotlar. –T: O'qituvchi, 2017. 6-bet.
3. 2. Fizika, matematika va informatika jurnali. 2013-yil, 4-son, 50-bet.